

Makalenin Türü/ Article Type : Araştırma Makalesi/ Research Article
Geliş Tarihi/ Date Received : 07.03.2025
Kabul Tarihi/ Date Accepted : 28.08.2025
Yayın Tarihi/ Date Published : 31.12.2025
Yayın Sezonu/ Pub Date Season : Güz/ Fall

Niyâzî-i Mısri'nin Şiirlerinde Hurûfilik Sembolleri

İdris ARAZ

Anahtar Kelimeler:

Hurûfilik,
Niyâzî-i Mısri,
Harf ve Sayı
Sembolizmi,
Divan Şiiri

ÖZ

Bu makalede Niyâzî-i Mısri'nin Hurûfilik öğretisi ile ilintilendirebileceğimiz şiirleri ele alınmıştır. Hurûfilik, oldukça geniş bir öğretiyeye sahip olmakla beraber özellikle "nokta, 28-32 harf, vahdet-i vücud, vecih ve hatt-ı istiva" konu başlıklarına yoğunlaşan Bâtunî bir mezheptir. Bu çalışma ile Hurûfî olmadığı hâlde Niyâzî-i Mısri özelinde mutasavvıf bir şairin şiirlerinde Hurûfliğe dair sembollerin bulunup bulunmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bunun için Mısri'nin Divan-ı İlahiyat'ında yer alan 195 Türkçe şiiri tek tek incelenmiş, söz konusu eserde Hurûfilik ile ilişkilendirebileceğimiz sembollerin yer alıp almadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile Mısri'nin, şiirlerinde Hurûfliğin özellikle nokta ve harflerin esrarına dayalı sembollerinden istifade ettiği sonucuna ulaştığımızı söyleyebiliriz. "28-32 harf ve nokta" konu başlıklarında tespit ettiğimiz örneklerde Mısri tıpkı Hurûfî bir şair gibi noktanın ve harflerin esrarına ilişkin düşünceler öne sürmekte, insana ve tabiata dair kimi durumları Arap-Fars harflerinin gizemiyle açıklamaya çalışmaktadır. Vahdet-i vücud, vecih ve hatt-ı istiva konularında da Mısri'nin kimi şiirlerini Hurûfilik öğretisi ile bağdaştırabiliriz ancak bu başlıklar, bütün tasavvufî ekollerin müşterek konuları olarak da değerlendirilebilir.

Symbols of Hurufism in the Poems of Niyazi-i Misri

Keywords:

Hurufism, Niyazi-i
Misri,
Letter and Number
Symbolism,
Divan Poetry

ABSTRACT

This article examines the poems of Niyazi-i Misri that we can associate with the teachings of Hurufism. Hurufism is an esoteric sect with a broad doctrine, focusing particularly on the topics of "dot, 28-32 letters, unity of being, visage, and the imaginary line." This study aims to determine whether there are symbols related to Hurufism in the poems of a Sufi poet, Niyazi-i Misri, although he is not a Hurufist. For this purpose, 195 Turkish poems in Misri's Divan-i İlahiyat were examined one by one, and an effort was made to identify symbols that could be associated with Hurufism in this work. With this study, we can say that Misri particularly utilized Hurufism's symbols based on the mysteries of dots and letters in his poems. In the examples identified under the topics "28-32 letters and dots" Misri, just like a Hurufist poet, presents thoughts on the mysteries of dots and letters, and tries to explain some situations regarding humans and nature with the mysteries of Arabic-Persian letters. We can also associate some of Misri's poems with the teachings of Hurufism in terms of the unity of being, visage and imaginary line. However, these themes can be regarded as common topics of all Sufi schools.

GİRİŞ

Fazlullah-ı Hurûfî'nin (öl.1394) harflerin esrarına dair nazariyesini kabul eden tarikatlar ve salikleri (Devellioğlu 1993: 385), Fazlullah tarafından kurulmuş, daha çok Anadolu'da faaliyet gösterip Bektaşilik ile karışmış Bâtınî bir mezhep (Pala 1989: 236), Bâtınîlerin tevil usulleri ile harfler ve sayılar arasında ilişkiler kuran bir düşünce sistemi (Aksu e-makale: 1) gibi farklı kaynaklarda benzer şekillerde tanımlanan Hurûfîlik için kısaca Fazlullah-ı Hurûfî'nin kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan Bâtınî bir mezhep, diyebiliriz.

Hurûfîlerin Bâtınî yorumları İslam dünyasında pek hoş karşılanmamış, hatta birçok insan tarafından Hurûfîler sert bir şekilde eleştirilmişlerdir.¹ O kadar ki Hurûfîlerin Müslüman olmadığını iddia edenler bile olmuştur. Onların heretik, materyalist, ateist olduğunu söyleyenler de olmuştur. Bunlar arasında en iyimserleri onları Bâtınîlikle suçlamış ve Sünnî İslam'ın dışında görmüşlerdir. Oysaki Hurûfî metinlerin incelenmesinden çıkardığımız sonuç onların genel olarak ehl-i sünnet mezhepleri doğrultusunda hareket ettikleri ve tasavvufî bir yol izledikleri şeklindedir (Usluer 2009: 167).

İslam dünyasında Fazlullah-ı Hurûfî ile bir düşünce sistemi, bir tasavvuf ekolü hâline gelen Hurûfîlik, aslında İslamiyet'ten önce de farklı coğrafyalarda, farklı formlarda tezahür etmiştir. Nitekim kadim çağlarda harflerle sayıların kutsallığını kabul edip bunlara çeşitli sembolik anlamlar yükleyen anlayışlar bulunmaktadır. Çok eski zamanlardan beri gizli güçler; şekil, sayı, sembol ve harflerle ifade edilmeye çalışılmış, adına efsun, tılsım, sihir denen "ilm-i hurûf" ortaya çıkmıştır.

İslam dünyasında da erken zamanlardan itibaren özellikle harflere dair Bâtınî yorumlar yapıldığı bilinmektedir. İslam dünyasında bu tür yorumların ortaya çıkmasında özellikle Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında yer alan hurûf-u mukatta'anın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Keza Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde özellikle de tasavvufî tefsirlerde hurûf-u mukata'a hakkında açıklamalar yer almıştır. Yine 1165-1240 seneleri arasında yaşamış olan tasavvuf geleneğinin merkezî şahsiyeti Muhyiddin-i Arabî'nin Fütuhât-ı Mekkiyye'sinde ve pek çok risalesinde sadece hurûf-u mukata'a değil bütün harflere dair zengin yorum ve açıklamaları bulunmaktadır. Arabî'nin eserleri harf sembolizmi açısından oldukça zengindir.²

Ancak Hurûfîler tüm felsefelerini harfler üzerine kurmaları nedeniyle harflerle bağlantılı diğer ekollerden farklılık gösterir. Hurûfîler, harflerin rakamsal değerlerinden çok alfabenin toplam harf sayısı ile ilgilenirler. Hurûfîlere göre evrendeki tüm sesler en fazla 32 harfle ifade edilebilir ki bu da Fars alfabesinin harf sayısıdır. Arap alfabesi de gizli olarak kendisinde 32 harfi barındırmaktadır. Zira Arap alfabesi de yirmi dokuzuncu harf kabul edilen Lamelifin(ل) ecza sistemi ile tekrarsız olarak kendisinde 4 harf (ف, م, ا, ل) barındırması suretiyle 32 sayısına ulaşmaktadır.

Hurûfîlere göre harflerin tamamı 32'dir. Bu harfler imanî ve ibadî bütün ilkelerin temelini ve izahını oluşturur. "O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece, ol, demektir; o da hemen

¹ Hurûfîliğin kurucusu Fazlullah'ın ve büyük şairlerinden Seyyid Nesimi'nin bu inançları nedeniyle idam edildiklerini hatırlatalım.

² Burada Niyâzî-i Mısırî'nin, Muhyiddin-i Arabî'ye dayanan Ekberî ekolün Osmanlı tasavvuf tarihindeki önemli temsilcilerinden biri olduğunu hatırlatalım.

oluverir.”³ ayetini esas alan Hurûfîler yaratılışın “Kün (كن)” emri ile, dolayısıyla harflerle gerçekleşmesinden dolayı her şeyi harflerle izah etmeye çalışırlar.

Hurûfî felsefesinde harflerin rakamsal değerlerinden, nokta sayılarından, alfabetik sırasından, telaffuz açılımlarından hareket edilerek harfler sayılarla ilişkilendirilir ve bir şekilde Arap alfabesinin 28 veya Fars alfabesinin 32 sayısına ulaşılmaya çalışılır. İstenen sonuca ulaşmak için sayı eksik veya fazla ise ilm-i hurûf usullerine başvurulur. Söz gelimi sayı değeri altmış olan bir rakam 28 ve 32'nin toplamıdır. Eğer sayı değeri altmıştan bir eksik ise ba harfinin altındaki noktaya, iki eksik ise hâl ve mahale, üç eksik ise mevalid-i selaseye, dört eksik ise anasır-ı erbaaya başvurulur (Bölükbaşı 2015: 143).

Tarihsel gelişim açısından Hurûfîlik iki dönemde ele alınabilir. İlk dönem Fazlullah-ı Hurûfî'nin hayatta olduğu dönem kapsar ki bu dönem daha çok İran coğrafyasında ve Farsçanın egemen olduğu bir dönem olarak tezahür eder. İkinci dönem ise Anadolu dönemi olarak adlandırabileceğimiz özellikle Seyyid Nesîmî'nin etkili olduğu ve kendisinden sonra Hurûfî olsun olmasın pek çok Türk şairini derinden etkilediği Türkçe eserlerin verildiği Hurûfîlik dönemidir (Usluer 2009: 10).

Bu Türkçe Hurûfîlik döneminde Firişteoğlu (öl. 1460) gibi kimi şairler doğrudan Fazlullah-ı Hurûfî'nin eserlerini tercüme yolunu tuttuysa da başta Seyyid Nesîmî (öl.1418) olmak üzere kimi şairler ise Hurûfî felsefesini coşkun şiir diliyle ifade ederek hem geniş kitlelere ulaşabilmiş hem de Hurûfîliğin yayılmasını sağlamışlardır (Usluer 2009: 10).

Türk edebiyatında yüzyıllar süren bir etkiye sahip olan Nesîmî ve dolayısıyla Hurûfîlik, kendisinden sonra yalnızca Hurûfî şairleri etkilemekle kalmamış, başta Bektaşî, Hamzavî, Halvetî,⁴ Melâmî ve Kalenderîler olmak üzere pek çok mutasavvîf şaire de derinden tesir etmiştir.

Bölükbaşı, Fuzûlî, Şeyh İbrahim Efendi, Gaybî ve Gül Baba gibi pek çok Türk şairinin Hurûfî olduğunu iddia eder. Hurûfîlik birçok tarıkata sirayet etmiştir. Dolayısıyla hem klasik edebiyatımızda hem de halk edebiyatında bu akımın etkilerini ve sembollerini sıklıkla görmemiz mümkündür (Bölükbaşı 2015:385)

Kuşkusuz Hurûfîliğin en fazla Bektaşîlik üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bektaşîlikte “Noktatu'l-Beyân” adıyla bilinen dua, tamamen Hurûfî motiflerle doludur. Yine Balkanlardaki Bektaşîlerin Hurûfîlikten daha fazla etkilendiği söylenebilir. Örneğin Arnavutluk'taki bazı Bektaşîler Hacı Bektaş Veli'yi Fazlullah'ın müridi kabul ederler. (Usluer 2009: 181) Ancak Rıza Tefvik Bölükbaşı, Hurûfî şairlerimizin zannedildiğinden çok daha fazla olduğunu iddia eder ve Muhitî, Vahidî, Gaybî, Arşî, Gül Baba ve bu çalışmada divanını incelediğimiz Niyâzi-î Mısırî'nin de Hurûfî olduğunu ifade eder (Kemikli 2017: 92)

Farklı inanç, mezhep, tarikat ve kültürlerde olmalarına rağmen şairlerin ve düşünce sistemlerinin birbirlerine tesir etmeleri oldukça tabiidir. Seyyid Nesîmî gibi büyük bir şairin ve fikir dünyasının sadece Alevî-Bektaşî şairleri etkilediğini, diğer mutasavvîf şairlere tesir etmediğini ifade etmek pek gerçekçi olmaz.

Nesîmî'nin hem klasik Türk edebiyatını hem de halk edebiyatını uzun yıllar etkilediği bilinmektedir. Özellikle tekke şairleri yakın zamanlara kadar Nesîmî'yi örnek almışlardır.

³ Yasin Suresi, 82. Ayet.

⁴ Burada Niyâzi-î Mısırî'nin Halvetiye tarikatı mensubu olduğunu hatırlatalım.

Kütüphanelerdeki pek çok mecmua ve cönkler bu etkiyi bariz bir şekilde göstermektedir (Ayan 2014: 104).

Hurûfliğin eski edebiyatımızda Alevî-Bektaşî şairler dışında hangi şairlerin şiir dünyasına nüfuz ettiği, divanlarında nasıl bir yansıma sahip olduğu daha geniş bir çalışma gerektirmektedir.⁵ Biz bu çalışmamızda “*Otuz iki harfi bildik dört kitâbın aslıdır / Safha-i vechinde yazılmış kamu bî-irtiyâb*” beytinden hareketle Hurûfliğin Niyâzî-i Mısırî (öl. 1694) üzerindeki etkisini mercek altına aldık ve mutasavvıf şairimizin Divan-ı İlahiyat’ındaki 195 şiiri inceleyerek söz konusu eserde ne gibi Hurûfî izler bulunduğunu tespit etmeye çalıştık. Şunu ifade edebiliriz ki öngördüğümüzden çok daha fazla Hurûfîlik öğretisi ile bağdaştırabileceğimiz şiir örneklerine rastladık.

Çalışmamızı Hurûfliğin beş temel konusu olan “*Nokta, 28-32 Harf, Vahdet-i Vücut, Vech ve Hatt-ı İstiva*” üzerine bina ederek 5 başlık altında Mısırî’nin şiirlerindeki muhtemel Hurûfî unsurları belirlemeye çalıştık. Makalemizin temel konusuna geçmeden önce Niyâzî-i Mısırî hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır.⁶

Tasavvuf edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Niyâzî-i Mısırî 1618’de Malatya’da doğar. Asıl adı Mehmet’tir. Babası Nakşibendî tarikatı mensubudur. Eğitimine Malatya’da başlar ve Halvetî şeyhi Hüseyin Efendi’ye intisap eder. 20 yaşında önce Diyarbakır’a, oradan Mardin’e geçer; daha sonra Kerbela, Bağdat ve Kahire’ye gider. El-Ezher’de ilmî faaliyetlerde bulunur, tasavvufî gelişimini tamamlamaya çalışır. Mısır’daki eğitiminden dolayı şair, Mısırî lakabı ile anılmaktadır (Kavruk 2011: XVII).

Gördüğü bir rüyanın etkisi ile Mısır’dan ayrılarak Arabistan ve Anadolu’nun farklı yörelerini gezen şair 1646’da İstanbul’a gelir. Daha sonra Bursa’ya, oradan da Uşak’a geçer. Bilahare Elmalı’ya giderek Şeyh Ümmî Sinan’a intisap eder. 1655’te şeyhi tarafından kendisine hilafet verilir (Kavruk 2011: XVII).

Bir süre sonra Bursa’ya geçer, irşat faaliyetlerinde bulunur. Kısa sürede şöhreti yayılır. Saray tarafından Edirne’ye davet edilir. Edirne’ye giden şair, kısa bir süre burada kaldıktan sonra İstanbul’a, oradan da tekrar Bursa’ya döner.

İkinci kez Saray tarafından Edirne’ye davet edilen Mısırî, bu gidişinde bazı sözlerinin tepki çekmesi üzerine Rodos’a sürgün edilir (Kavruk 2011: XVII). 9 ay sonra affedilip Bursa’ya döndü ise de kimi sözlerinin ilim adamları ve halk arasında tepkiye yol açması nedeniyle bu kez Limni adasına sürgün edilir ve bu sürgün 15 yıl sürer. Bu dönem Mısırî üzerinde derin etkiler bırakır.

1691’de Bursa’ya dönen Mısırî, Sultan II. Ahmet’in onay vermemesine rağmen müritleri ile beraber Avusturya Seferine katılınca tekrar Limni’ye sürgün edilir ve 1694’te burada vefat eder. Mezarı hâlen Limni’de bulunmaktadır.

⁵ Bu çalışmanın temel konusu Hurûfîlik düşüncesini teferruatlı bir biçimde incelemek veya bu tarikata mensup bütün Türk şairleri tespit etmeye çalışmak değildir. Bu makalede yukarıda dile getirdiğimiz bir beytinden hareketle Mısırî’nin Türkçe şiirlerinde Hurûfîlik ile bağdaştırabileceğimiz ifadeler olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Elbette ki tespit ettiğimiz beyitlerden hareketle Mısırî’nin Hurûfî olduğu iddia edilemez. Sadece Mısırî’nin şiirlerinde Hurûfliğin tesiri olduğu dile getirilebilir.

⁶ Niyâzî-i Mısırî’nin hayatı ile ilgili bilgiler genel olarak Hasan Kavruk’un Divan-ı İlahiyat adlı eserinden derlenmiştir.

Tasavvuf edebiyatının en büyük şair ve fikir adamlarından biri olan Mısri, duygu ve düşüncelerini, karmaşık tasavvuf meselelerini oldukça sade bir anlatımla dile getirmiştir. Kimi şiirlerinde Mısri kimi şiirlerinde Niyâzî mahlasını kullanmıştır (Kavruk 2011: XXI).⁷

Mısri'nin şiirlerinin çoğu ilahî formundadır. O, şiirlerinde ilahî aşkı, vahdet-i vücud düşüncesini, Hz. Muhammed'e olan sevgisini, eşref-i mahlûkat olan insanı, insanın yaratılış gayesini konu edinmiştir. Halvetiye tarikatının Ahmediye koluna mensup olan Mısri, daha sonra kendine özgü Mısriyye kolunu oluşturmuş ve Halvetîliğe yeni bir yorum getirmiştir.

Mısri'nin şiirlerinde kendinden önce yetişmiş şairlerin de etkisi vardır. Başta Yunus Emre olmak üzere, Mevlânâ, Nesîmî,⁸ Fuzûlî, Aziz Mahmut Hüdâyî, Elmalılı Sinan Ümmî gibi mutasavvıf şairlerden ve Muhyiddin-i Arabî, Şeyh Bedreddin gibi sufilerden etkilenmiş, hatta bazılarına nazireler yazmıştır.

Yaşadığı dönemde hem tasavvufî yönüyle hem de sanat anlayışı itibarıyla kabul gören Mısri, kendisinden sonra da pek çok şairi etkilemiştir. Tevilinde zorluk çekilen ve uzun yıllar sürgün hayatı yaşamasına yol açan bazı düşünceleri nedeniyle her ne kadar bir takım eleştirilere maruz kaldıysa da Mısri hiç şüphesiz tasavvufî edebiyatımızın en büyük şahsiyetlerinden biridir.

Mısri hakkındaki bu bilgilerden sonra esas çalışma konumuza geçebiliriz.

DİVAN-I İLAHİYAT'TA HURÛFİLİK İLE BAĞDAŞTIRILABİLECEK SEMBOLLER

1. Nokta

Hz. Ali'ye atfedilen bir sözde şöyle denir: "Allah'ın tüm sırları semavî kitaplardadır. Semavî kitaplarda ne varsa Kur'an'da, Kur'an'da ne varsa Fatiha'dadır. Fatiha'da olan her şey besmelede ve besmelede olan her şey de besmelenin be(ب)indedir. Besmelenin be'sinde de ne varsa be'nin altındaki noktadır. İşte ben, be'nin altındaki noktayım." Hurûfilere göre Allah'ın ve tüm mevcudatın sesleri 32 harfle kaimdir. Tüm harflerin ise aslı bir noktadır. Nitekim kalemi kâğıda koyduğumuzda öncelikle bir nokta oluşur, kalemi hareket ettirmedığımız sürece harfler vücuda gelmez. Asıl olan ilk noktadır, harfler noktanın tekrarından ibarettir. 28 ve 32 ilahî kelimenin de aslı bir noktadır. Dolayısıyla nokta idrak edilmezse mevcudat da idrak edilemez. Nokta vahdeti temsil eder, ikisi de bölünemez. Bu mertebeye ise mahlûkat arasından sadece insan ulaşabilir (Usluer 2009: 184).

Hz. Ali'nin "İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı." sözü de Hurûfilere göre tüm harflerin noktaların birleşmesi ile oluşmasından kinayedir. Yani tüm harflerin kaynağı, kâtibin koyduğu ilk noktadır, diğerleri noktanın tekerrürü hükmündedir. Hz. Ali, nokta ile vahdeti, cahillerin onu çoğaltması ile de kesreti kastetmiştir. Bir hadiste Hz. Muhammed, "Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır." demiştir. Dolayısı ile Ali, benin (ب) altındaki noktadır ve aynı

⁷ Şairin gündüz yazdığı şiirlerde Niyâzî, gece yazdığı şiirlerde Mısri mahlasını kullandığına dair iddialar var ise de bu durum belgelendirilememiştir.

⁸ Nesîmî'nin en önemli Hurûfî şair olmakla beraber pek çok Türk şair üzerinde büyük bir tesiri olduğunu, çalışmamızın konusu olan Mısri'nin de bu etkinin dışında kalmadığını anumsatalım.

zamanda ilmin kapısıdır. Bu da demektir ki nokta idrak edilirse tedricen Hz. Ali, Hz. Muhammed ve yüce Allah idrak edilir, yani âlemin sırrı bu noktadır (Usluer 2009: 187).

Bu bağlamda Mısır'ın nokta konusunda tespit ettiğimiz beyitlerine bakalım:

Sen seni bilmektir ancak pîre ülfetten garaz

Noktayı fehm eylemektir 'ilm ü hikmetten garaz 79-1⁹

Bir pire, mürşide bağlanmaktan gaye, ancak kişinin kendisini bilmesi olabilir. Zira kendini bilen Rabbinin bilir. İlim ve hikmetten gaye de yukarıda bahsedildiği üzere noktanın o derin anlamını kavramaktır. Çünkü nokta derunî ilmin başlangıç noktasıdır, giriş kapısıdır.

Kamu bir noktadır 'ilm ancak ey dost

Çoğaldıkça dolar kalbe hemm ü gam 117-17

Niyâzî taht-ı bâda nokta oldu

'Alî'nün sırrına olalı mahrem 117-18

Ey dost, ilim dediğin sadece bir noktadır ancak, yani vahdettir, Allah'ın birliğini, tevhidi kavramaktır. Bu vahdaniyetten uzaklaşıp kesret âlemine bulaştıkça kalbim gam ve kederle dolar. Niyâzî Hz. Ali'nin sırrına, nokta ile ilgili açıklamalarına vakıf olunca benin (ب) altındaki nokta oldu, Hz. Ali ile mahrem oldu, onun hususî, derunî hâllerine vâkıf oldu.

Cümle efkârün hurûfun cem' edüp tevhîd ile

Nokta-i vahdetde haşr ol gayrı efkâr olmasın 139-7

Ey Niyâzî hâl-i 'aşkı herkese fâş eyleme

Sırr-ı Hak'dır ana bî-gâne haberdâr olmasın 139-8

İçinden geçirdiğin bütün fikirleri ve bunların yansıması, karşılığı olan bütün harfleri, yani 32 harfi tevhit ile birleştir, hepsini bir araya topla. Böylece vahdet noktasında onları birleştir, zira tüm harflerin kaynağı bir nokta olduğu gibi tüm mevcudatın da kaynağı bir olan Allah'tır. Başka fikre, yani kesrete yer olmasın. Bütün bunlarla beraber ey Niyâzî eriştiğin bu ilahî aşk hâlini olur olmaz herkese açıklama, ifşa etme. Zira bu ilahî bir sırdır, bu sırrı bilmeyenler bundan haberdar olmasın, çünkü bu sırrı idrak edemeyebilirler.

Dağıla terkîbim otuz iki harf ola tamam

Nokta-i sırrım kamunun cevherine kân ola 165-5

⁹ Beyit sonlarında verilen sayılar Hasan Kavruk tarafından yayımlanan Divan-ı İlahiyat'taki şiir ve beyit/dörtlük numaralarını vermektedir: 79. şiir- 1. beyit/dörtlük gibi.

Terkibim dağılsın da benliğimi bir araya getiren 32 harf aşikâr olsun, bu sır ortaya çıksın ki bu şekilde bu sırrın noktası herkesin özünün, esasın kaynağı olsun, onlara hayat versin. Cevherin edebiyatımızda noktalı harfler olduğunu da göz önünde bulundurursak bu esrar noktası herkese nokta bağışlayan bir kaynak olsun, vahdet masivaya nokta vererek yansısın, şeklinde de bu beyti yorumlayabiliriz.

2. 28 ve 32 Harf

Hurûfîlere göre söz, Allah'ın zatının ulu tecellisidir, aynı zamanda insanın yüzünde de görülür. Sözcükler, Allah'ın sırlarının açığa çıktığı yazı, en mükemmel şekliyle Kur'an hâline gelir (Schimmel 1999: 429). Kur'an-ı Kerim ise Arap harfleri ile yazılmıştır.

Arap alfabesinde bilindiği gibi 28 harf vardır. Hurûfîliğin kurucusu Fazlullah'ın eserlerini yazdığı Fars alfabesinde ise bu 28 harfe ilave olarak پ (pe), چ (çim), ج (je) ve گ (gef) harfleri bulunmaktadır. Böylece Arap alfabesinden uyarlama Fars alfabesinin harf sayısı 32'ye çıkmaktadır.

Hurûfîler, Arap alfabesinde esrarlı bir biçimde Fars alfabesindeki bu dört harfin de bulunduğunu iddia ederler. Arap elifbalarında 28 harfin dışında lam elif (ل) de ayrı bir harf olarak gösterilir. İşte Hurûfîler bu lam elifin eczasında tekrarsız olarak dört harf (elif, lam, mim ve fe) bulunduğunu ve bunların Farsçadaki dört harfi temsil ettiğini ifade ederler (Usluer 2009: 191).

Arap alfabesindeki 28 ve Fars alfabesindeki 32 harfe istinaden Hurûfîler tüm mevcudatı özellikle de insanı bu gizemli sayılar üzerinden açıklamaya çalışırlar. Farklı yöntemler kullanarak bir şekilde 28, 32 veya bu iki sayının toplamı olan 60 sayısına ulaşmaya çalışırlar. Örneğin bir hadiste Kur'an'ın 7 harf üzerine indirildiği söylenir. Hurûfîler, anasır-ı erbaadan hareketle 7x4 ile 28 harf sayısına ulaşırlar (Usluer 2009: 192).

Yine Hurûfîler harfler ile insan bedeni arasında ilgi kurarlar. Harfler düz, daire ve kıvrık olmak üzere üç ana şekle sahiptir. Bu şekiller ile insanın namazdaki üç temel pozisyonu arasında benzerlik kurulur. Buna göre namazdaki kıyam elifi (ل), rükû dalı (د) ve secde mimi (م) sembolize eder. Yine bu üç harf birleşerek Âdem (ا د م) ismini oluşturur ki Âdem eski dilimizde sadece Hz. Âdem'i değil, aynı zamanda tüm insanları karşılayan bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Eski edebiyatımızda da sıkça Arap harflerinden insan bedeni için mazmunlar kullanılmıştır. Söz gelimi boy için elif (ل), saç için lam (ل), göz için dad (ض), dudak için mim (م), âşğın iki büklüm beli için dal (د) eski şiirimizde çok geçer. İşte Hurûfîler bu mazmunlara yeni mazmunlar ve Hurûfî anlamlar yüklerler ve Arap harflerinin aslında insan bedenine benzerliği yönüyle vücuda geldiğini iddia ederler.

Arap alfabesinin ilk harfi eliftir, ilk varlık, ezeli varlık Allah'tır. Aynı şekilde elifin ebced hesabındaki değeri 1'dir ve bu 1, Allah'ın vahdetine, birliğine işaret eder. Elifin eczasında 3 harf, bu üç harfin de eczasında 8 harf bulunmaktadır. 8 harf anasır-ı erbaa ile bize 32 sayısını verir, dolayısı ile elif tek başına Allah'ı temsil ettiği gibi ecza sistemi ile harflerin tamamını, dolayısı ile tüm mevcudatı temsil etmektedir. Farklı harfler ile ilgili Hurûfîlerin farklı iddia ve yöntemleri vardır, konunun anlaşılması adına biz bir örnekle iktifa edelim.

Temelde Hurûfî felsefesi 28 ve 32, özellikle de Fars alfabesinin 32 harf sayısına dayanır. Zira 32, içinde 28'i barındırdığı gibi Fars alfabesi de içinde Arap alfabesini barındırmaktadır.

Yazımızın başında ifade ettiğimiz gibi, biz bu çalışmamızda “*Otuz iki harfi bildik dört kitâbın aslıdır / Safha-i vechinde yazılmış kamu bî-irtiyâb*” beytinden hareketle Niyâzî-i Mısırî'nin Divan-ı İlahiyat'ında Hurûfiliğe dair ne gibi izler bulunduğunu irdelemek istedik. Bu bağlamda Mısırî'nin 28-32 harf sembolizmini barındıran beyitlerine göz atalım. Özellikle yukarıdaki beytin de yer aldığı Divan-ı İlahiyat'taki 13. şiir sanki tamamen 32 harf için yazılmış durumdadır:

Otuz iki harfi bildik dört kitâbın aslıdır

Safha-i vechinde yazılmış kamu bî-irtiyâb 13-3

Dört kutsal kitabın, yani bütün ilahî hükümlerin kaynağının otuz iki harf olduğunu anladık, idrak ettik ki bu otuz iki harf hiç şüphesiz aynı şekilde sen insanoğlunun yüz sayfasına yansımış durumdadır. Bu beyit Nesîmî veya Fazlullah-ı Hurûfî'nin bir beyti gibi karşımızda durmaktadır. Zira Hurûfiler, kâinattaki her şeyi 28-32 sembolizmi ile ilintilendirmeye çalışırlar ve bu harflerin insanda, özellikle insanın çehresinde sembolik olarak yer aldığını iddia ederler.

Mekteb-i 'irfâna gir oku bu 'ilmin aslını

Gör ki nice derç olupdur bu 'ilimde dört kitâb 13-4

Her ne okursan çün otuz ikiden taşra degül

Yüzünün metnini şerh eder okunan fasl u bâb 13-5

Her ne kim görür gözün andan cemâl-i yâre bak

Çünkü gitdi ey Niyâzî kalmadı aslâ hicâb 13-7

İrfan mektebine gir, bu ilmin aslını orada oku. Zira düz mantıkla, yüzeysel bilgi ile bu sırra, bu ledünnî bilgiye erişemezsin. Bu ilme vâkıf olarak dört kitap, ilahî ahkâmlar, din diyanet bu ilimde nasıl derç olmuş anla, bunu idrak et. Zira şu âlemde her ne okursan, görürsen hiçbir şey 32'nin dışında kalamaz, çünkü âlemdeki her ses bu 32 harfle telaffuz edilebildiği gibi âlemdeki her şey de esrarlı bir biçimde bu 32 ile izah edilebilir. Müşahede edilen her şey insan yüzünü açıklar, insanı ifade eder. Ey Niyâzî, perde kalmadı, kalp gözün açıldı, sırlar ayan oldu sana. Bu nedenle gördüğün her şeyde gerçek sevgili olan yüce Allah'ın cemalini müşahede et, zira tüm mevcudat ancak Allah'ın bir yansıması olarak bize mutlak güzelliği yansıtmaktadır.

Bu şiirden sonra şimdi farklı şiirlerde Mısırî'nin temas ettiği hurûfa dair beyitlere bakalım:

Esmâ-i ilâhiyyede bî-had hünerim var

Her demde semâvât-ı hurûfa seferim var 45-1

Her an, sürekli harflerin semalarına, yüce, ulvî anlamlarına yolculuğum var. Harflere nüfuz ettiğimden ilahî isimleri fevkalade idrak edecek yeteneğe sahibim. Şiirin bütünü

tasavvufî ve mücerret bir anlatıma sahip olmakla beraber pekâlâ bu beyitte harflerin esrarına temas edildiğini söyleyebiliriz.

Hurûfa bakma andan içerü bak

Nefesdir cân değildir nûn ile kâf 84-10

Nûn ile kâf harfleri, dolayısıyla “kün” (كُن) ilahî lafzı tek başına can, ruh, hayat emaresi değildir, bilakis nefestir, soluktur, o soluğun harflerle müşahhas hâle gelmesidir. Bu nedenle yalnızca harflerin zahirî ifadesine değil aynı zamanda onlardaki derin tasavvufî anlama bakılmalı; bu, idrak edilmeye çalışılmalıdır.

Diliyle eylemez da'va-yı merdî

Gönülde himmetidir nûn ile kâf 85-2

İlmin sırrına eren insanların gönlünde “kün” (كُن) ilahî lafzı yer edindiğinden, kalpleri tamamen yüce Allah'a yönelir, ilahî aşk ile kendilerinden geçer, fenafillâh makamına ererler. Artık bu insanların benlik davasında buldukları görülmez.

Gel Niyâzî'nün vücûd-ı harfini

Levh-i 'âlemden yed-i feyzünle sil 107-7

Yüce Yararıcıya münacat makamında yazılmış olan bu gazelin son beytinde Mısri, Allah'tan harflerle teşekkül etmiş vücudunu mana âleminin levhasından kendi rahmet eli ile silmesini, belki de ilahî maşuka kavuşma arzusunu dile getirmektedir.

Bir hoş güzel yapusu var otuz iki kapusu var

Cümle şehirlerden ulu her yanı bâğ bostan kamu 148-2

Yedi beyitlik bu gazelin tamamında Mısri cennet tasviri yapmaktadır. İkinci beyitte de çok güzel olmasını, eşsiz benzersiz, yemyeşil bir bahçe olmasını dile getirirken kapı sayısını 32 olarak vermek suretiyle Fars alfabesi harf sayısı ile ilgi kurmaktadır. Zira İslamî kaynaklarda cennetin 8, cehennemnin 7 kapısı olduğu zikredilmektedir. 8 kapıyı Hurûfî anasır-ı erbaa yorumuyla 4 katını alarak 32 sayısına ulaşabiliriz.

Dağıla terkîbim otuz iki harf ola tamam

Nokta-i sırrım kamunun cevherine kân ola 165-5

Terkibim dağılsın da benliğimi bir araya getiren 32 harf aşikâr olsun, bu sır ortaya çıksın ki bu şekilde bu sırrın noktası herkesin özünün, esasın kaynağı olsun, onlara hayat versin. Daha önce ifade ettiğimiz gibi cevherin edebiyatımızda noktalı harfler olduğunu da göz önünde bulundurarak bu esrar noktası herkese nokta bağışlayan bir kaynak olsun, vahdet masivaya nokta vererek yansın, şeklinde de bu beyti yorumlayabiliriz. Nokta bölümünde izah ettiğimiz bu beyti burada tekrar zikrederek 32 harf faslını sonlandırmış olalım. Bu beyitte Mısri, Hurûfiliğin en önemli iki meselesi olan 32 harf ve nokta sembollerine birlikte temas etmiştir.

3. Vahdet-i Vücut

Vahdet-i vücud aslında pek çok tasavvufî gelenekte yer almaktadır. Başta Muhyiddin-i Arabî olmak üzere pek çok mutasavvıf, eserlerinde vahdet-i vücudu kapsamlı bir biçimde işlemiştir. (Aşkar 1997: 197). Niyâzî-i Mısırî de Muhyiddin-i Arabî'den etkilenmiş ve Arabî'ye dayanan Ekberî tasavvuf ekolünün Osmanlı sufi dünyasındaki önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Dolayısıyla vahdet-i vücud düşüncesi, sadece Hurûfilik ile ilişkilendirilemez.

Hurûfilere belki de bu konuda diğer sufilerden ayıran temel fark, vahdet-i vücud konusunu ayrıca harflerle ilişkilendirmeleridir. Hurûfilere göre yüce Allah harflerle tanımlanır ve insanlar da O'nu harfler ile müşahede edebilir. Allah yahut Huda lafızları telaffuz edilmeden yüce Yaraticının kastedildiği anlaşılamaz. Bu nedenle Allah'ın ezelden beri konuştuğu 32 harf O'nun tecellisidir.

Yine diğer tasavvufî akımlarda olduğu gibi Hurûfilere de vahdet-i vücud özellikle insan bağlamında ele alınmıştır. Hurûfilere insan kelimesi yerine daha çok âdem kelimesi kullanılmıştır.

İnsan mahiyeti itibarıyla diğer varlıklardan çok farklıdır, zübde-i âlemdir. Ayrıca mahlûkat arasında harflerin tamamını telaffuz edebilen yegâne canlı, insandır (Usluer 2009: 263). Ancak Hurûfilere bununla birlikte insanın bedeninden hareketle onun özelliklerini, üstünlüğünü ve varlıklar içerisindeki farklılığını göstermeye çalışırlar. Zira Allah'ın kadim sıfatları sadece insan bedeninde, özellikle de insan yüzünde müşahede edilebilir. Mısırî aşağıdaki beyitlerde bu durumu şu şekilde ifade eder:

Gördüm bu 'âlemler kamu benim vücûdumla dolu

Bir olmuş uçmağ u tamu, cümle bana olmuş sıfat 14-6

Her ne yana kim eğilem ol yana her şey eğilir

Olmuş Niyâzî hep senün sâyelerün sitte cihât 14-7

Hurûfilere insana verdikleri bu değer, elbette İslam'dan kaynaklanmaktadır. Kur'an'da "Biz insanı en güzel biçimde yarattık."¹⁰ denmektedir. İnsan eşref-i mahlûkattır, kâinatın gözbebeğidir, Hz. Muhammed'in şahsında âlemlerin yaratılış sebebidir. Bundan dolayı Hurûfilere insanı felsefelerinin merkezine almışlar, başta Seyyid Nesîmî olmak üzere Hurûfî şairler şiirlerinde bu durumu günümüz ifadesiyle hümanist denecek bir şekilde dile getirmişler ve böylece geniş kitlelere hitap etmeyi başaramışlardır. Hurûfilere harflerle ilgili felsefeleri tamamen Alevî-Bektaşî tarikatlarına sirayet etmediyse de insanı merkeze alan öğretileri aynen Alevî-Bektaşî tarikatlarca da paylaşılmış, hatta Seyyid Nesîmî'yi yedi ulu şairlerinden biri saymışlardır. İnsanı merkeze alma elbette Mısırî'de de belirgin bir şekilde görülür:

Kenz-i mahfî âşikâr hep sendedir

Yaz u kış leyl ü nehâr hep sendedir

İki 'âlemde ne var hep sendedir

¹⁰ Tin Suresi 4. Ayet.

Gayra bakma sende iste sende bul 99-3

Men 'aref sırrına er ko gafleti

Gör ne remz eyler bu insân sûreti

Haşr u neşr ile tamuyu cenneti

Gayra bakma sende iste sende bul 99-4

Zât-ı Hakk'ı anla zâtundur senün

Hem sıfâtı hem sıfâtundur senün

Sen seni bilmek necâtundur senün

Gayra bakma sende iste sende bul 99-6

Yukarıda verdiğimiz ilk iki dörtlükte Mısrî daha çok insanın âlem-i sağır (küçük âlem) olma yönüne dikkat çeker gibi görünür. Pek çok kaynakta evren büyük âlem, insan ise küçük âlem olarak ifade edilir. Hurûfilere göre ise büyük âlem, insandır. Bunun nedeni ise tüm sesleri 32 harfle ifade edebilen tek varlık olmasıdır. Yukarıdaki şiirde de kanaatimce insan, âlem-i sağır olarak değil, âlem-i kebir olarak verilmiştir.

Son dörtlükte ise Mısrî insanı doğrudan Hakk'ın yansıması olarak görür. Farklı şiirlerde de tıpkı Hallâc-ı Mansûr'un "ene'l-hak" ifadesi gibi Mısrî vahdet-i vücud düşüncesini belirgin bir şekilde ifade eder:

Dest-i kudretle yazılmış yüzüne âyât-ı Hak

Gönlümün tahtında sultânımdır Allah hû diyen 127-2

Cümle a'zâdan gelir zikr-i ene'l-hak na'rası

Cism içinde zâr u efgânımdır Allah hû diyen 127-3

Yüce Allah'ın kudret eliyle insanın yüzünde Hakk'ın ayetleri, işaretleri, izleri yazıldığından dolayı "Allah, hû" diyerek insanlığının ve müminliğinin farkında olanlar, gönül tahtında sultan mesabesinde, nazarımda çok değerlidir. İnsanın bütün organlarından adeta "ene'l-hak" zikri duyulmaktadır; insan, bedeniyle Allah'ın yansıması konumundadır. "Allah, hû" diyenler, benliğinin, vahdet-i vücudun farkında olanlar, bu fani beden içinde feryat figan içerisinde diriler.

Mısrî de yaşadığı çağda bu düşüncelerin avam tarafından pek anlaşılamayacağını düşünmüş olacak ki bunların ilahî sırlar olduğunu ve bu sırlara vâkıf olanlara danışmak gerektiğini ifade eder:

Rumûz-ı enbiyâyı vâkıf-ı esrâr olandan sor

Ene-l-hak sırrını cândan geçip ber-dâr olandan sor 57-1

İnsanın kâinattaki yerini ve önemini göstermesi açısından Hz. Yusuf'un rüyasında gördüğü on bir yıldız, güneş ve ayın kendisine secde etmesi önemli bir semboldür.¹¹ Meleklerin âdeme (insana) secde etmesi gibi farklı gök cisimleri de insana secde etmiştir. Bu, insanın; onlardan, dolayısı ile evrenden daha üstün olduğuna, âlem-i kebir olduğuna işarettir (Usluer 2009: 265). Zira insan mahlûkat arasında sıradan bir mahlûk değil, Allah'ın yansıması olan bir mahlûktur. Tüm âlem insanda cemedilmiştir:

Anla hemân bir söz dürür yokuş değildir düz dürür

'Âlem kamu bir yüz dürür gören anı hayrân imiş 75-8

Yine diğer bir şiiirinde vahdet-i vücud düşüncesini şöyle ifade eder:

Hem cân u hem ten oldur hem sen ü hem ben oldur

Cümle görünen oldur uzakda vü yakında 153-3

Divan-ı İlahiyat'tan çok fazla örnek vermek mümkün ise de biz son bir örnek ile iktifa edelim:

Cümle esmâ vü sıfâtundur görünen gayrı yok

Her biri bir vechile hûb zâtun i'lân eyledi 183-7

Âlemdeki her şey Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının bir yansımasıdır, başka bir şey olması mümkün değil. Her bir nesne bir yönü ile Allah'ın güzel, mükemmel zatını yansıtır sadece.

4. Vecih

Hurûfîler, "Varlığımızın delillerini, (kâinattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki..."¹² ile "Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fitrata sınımsız tutun..."¹³ ayetlerinden hareketle insan yüzüne ayrı bir önem verirler. Evet, insan tüm bedeni ile başlı başına Allah'ın bir yansımasıdır, ancak vecih (yüz) ayrıca üzerinde durulması gereken bir azadır. Vücudumuzun en faziletli ve en üstün azası kuşkusuz yüzümüzdür. Çünkü zahir ve batın tüm duyu organlarımız yüzde bulunur. İnsanı diğer canlılardan ayıran konuşma özelliği de yüzdedir. Bunlardan daha da önemlisi ilahî kelimelerin kâmilin zuhur ettiği yer de yüzdür. Yüzde bulunan duyu organlarının taksimi 2 göz, 2 kulak, 2 burun deliği ve 1 ağız şeklinde yapılır.

¹¹ Bkz. Yusuf Suresi 4. Ayet.

¹² Fussilet Suresi 53. Ayet.

¹³ Rum Suresi 30. Ayet.

Dört unsur ile çarpımından Arap alfabesinin 28 sayısına ulaşılır. Dilin altındaki istiva hattı¹⁴ hesaba katılırsa ağız da 2'ye ayrılacağından bu durumda 8x4 ile Fars alfabesinin 32 harf sayısına ulaşılır (Usluer 2009: 278).

Yüz aynı zamanda levh-i mahfuz kabul edilir. Çünkü ezeli ve ebedî tüm bilgiler, kâinatın tüm hükümleri yüzde tasvir edilmiştir. Kur'an'da birçok ayet-i kerime yüzden bahseder, Hurûfîler de bunları hatlar ve harfler aracılığı ile tevil etmişlerdir.

Aşkın temelinde de yüzdeki hatlar vardır. Birine âşık olan, özelde o kişinin yüzüne âşık olur. İnsan yüzündeki güzellik ise aslında ilahî güzelliştir. Çünkü Allah insanı kendi sureti üzerine yaratmıştır. Dolayısı ile bir kimseye âşık olan insan, aslında ilahî hatlar ve ilahî güzelliğe âşık olmuştur. Bu da beşerî aşkın içerisinde ilahî aşkın olduğunun göstergesidir. Başka bir deyişle Leyla ile başlayan beşerî aşk, Mevla'ya geçmek suretiyle ilahî aşka yükselir.

Bu bağlamda Mısri'nin vech konusunda tespit ettiğimiz beyitlerine bakalım:

Vechün üzre yazılan ma'nâ-yı Kur'ân'ı gören

Eylemez evrâk içinde lafz-ı Kur'ân ile bahs 20-4

İnsanın yüzündeki Kur'anî, ilahî anlamları idrak eden kişiler, kâğıt üzerine yazılı zahiri Kur'an'ı söz konusu etmez.

Âyât-ı ruhundan okuyup bir nice âyet

'Aşk ehline mazmûnunu tefsîr edeyin der 67-2

Yüzünün ayetlerinden, nişanlarından, alametlerinden nice ayetler, anlamlar çıkarıp aşk ehline, bu mazmunları açıklayayım, der.

Vechinde yedi fâtiha âyâtı yazılmış

Âdemdeki âyât-ı Hudâdan haberim var 30-6

Bilindiği gibi Fatiha Suresi 7 ayet-i kerimeden oluşmaktadır ve Kur'an-ı Kerim'in en önemli suresi sayılır. Namazın her rekâtında okunduğu gibi dualar da genellikle Fatiha okutmak ile sonlandırılır. Mısri, insan yüzünde bu 7 ayetin yazılı olduğunu ve bunların insandaki Allah'ın ayetleri olduğunu ifade ederken belki de yüzdeki 7 duyu organını kastediyordur.

Zâhidâ sûret gözetme içerü gel câna bak

Vechi üzre gör ne yazmış defter-i Rahmân'a bak 86-1

Mushaf-ı hüsnünde yazmış "kul hüvallah" âyeti

Gel inanmazsan gir oku mekteb-i irfâna bak 86-2

¹⁴ İstiva hattı konusunda 5. alt başlıkta ayrıntılı bilgi verilecektir.

Ey zahitler, yüzeysel din bilgisi ile yetinen insanlar! Dış görünüşe aldanmayın, yalnızca dışarıdan gördüğünüze bakmayın, daha derine, cana bakın. Adeta Allah'ın bir defteri olan insanın yüzünde neler yazılı, neler gizli, ona bakın. Güzelliğinin mushafında, yüzünde "kul hüvallah"¹⁵ ayeti yazılı adeta. Buna inanmazsan irfan mektebine gir, oku, çünkü bu ancak irfan ile idrak edilebilir.

Yukarıdaki beyitlerde Mısri, açık bir şekilde insan vechine kutsiyet izafe etmekte, onu adeta ilahî kitabın yansıması olarak ifade etmektedir. Aşağıdaki beyitte ise insanın Hakk'ın vechine bir ayna olduğunu, fakat bunun irfanî bir sır olduğunu söyler:

Bil ki vech-i Hakk'a mir'âtdır özün bir hoş gözet

Men 'aref sırrındaki ma'den senün kânundadır 39-7

Divan-ı İlahiyat'taki 76. şiir tamamen vahdet-i vücud ve vech ile bağlantılıdır, özellikle 5-7. beyitler efkâr-ı umumiye'nin şimşeklerini üzerine çekebilecek cinstendir:

Hüsnünü izhâr eder cümle sıfât

Zâtına insânı burhân eylemiş

Hakk'ı istersen yürü insâna bak

Şems-i zât yüzünde rahşân eylemiş

Hak yüzü insân yüzünden görünür

Zât-ı Rahmân şeklin insan eylemiş

Bütün sıfatlar Allah'ın mutlak güzelliğini gösterir ki Allah kendi zatı için insanı hüccet olarak göstermiş. Bu nedenle Hakk'ı görmek isteyenler insana bakmalı, çünkü Allah'ın zatının güneşi, insan yüzünde parlamıştır. Son beyti de nesir cümlesine çevirmekle yetinelim. Hak yüzü, insan yüzünden görünür. Rahmanın zatı şeklini insan eylemiş.

Mısri Şeytan'ın Âdem'e secde etmeyişi de onun insan yüzündeki ilahî tecelliyi idrak edememesine bağlar. Şeytan zahirde sadece resmedilmiş bir şekil görmüş, insanı varlıklardan bir varlık sanmıştır. Oysaki insan Allah'ın bir yansımasıdır ve özellikle bu hususiyetini yüzünde taşımaktadır:

'Âdem'in vechinde Hakk'ı görmedi İblis la'in

Sûretâ gördü ki bir şekl-i münakkaş n'eylesin 142-4

Mısri, Divan-ı İlahiyat'ında kimi şiirlerini tamamen Arapça yazmıştır ki bunları incelememize dâhil etmedik. Kimi şiirlerinde ise eski edebiyat geleneğimize uygun olarak mülemma diyebileceğimiz Türkçe-Arapça karışık şiirler yazmıştır. Genellikle her beytin ilk mısrasını Türkçe, ikinci mısrasını Arapça yazma yoluna giden Mısri, aşağıdaki şiirde de vech ve vahdet-i vücud konusuna temas etmiştir:

¹⁵ "De ki o Allah" anlamında İhlâs Suresinin ilk ayetinin baş kısmı.

Senin vafunda vardır her birinde

Cevâbün fi-cevâbin fi-cevâbin 12-2

Dahi dâreyn ile berzâh yüzünde

Nikâbün fi-nikâbin fi-nikâbin 12-3

Ki sen, ben, o demekden geçene yok

Hisâbün fi-hisâbin fi-hisâbin 12-6

Ey insan, senin vafının her birinde, bedeninin tüm ayrıntılarında, ilahî sırlara dair cevap içinde cevaplar bulunmaktadır. Zihindeki sorular, seninle yanıt bulmaktadır. Hatta bunların yanı sıra her iki dünyanın ve berzahın da sırları yüzünde, lakin perde arkasında esrarlı bir biçimde bulunmaktadır. İşte bütün bunların, Allah'ın insandaki tecellilerinin, vahdet-i vücudun idrakine varan ermiş insanlar için hesap içinde hesap olmayacaktır. Onlar Allah'ın rızasına kavuşacaklardır.

5. Hatt-ı İstiva

Hurûfilerin çok sık gönderme yaptıkları ve hesaplarında yararlandıkları istiva hattı, dikey bir çizgidir ve geçtiği her şeyi ortadan iki eşit parçaya böler. Böylece 28 ve 32 sayısına ulaşılır (Usluer 2009: 286). Mısri'nin Divan-ı İlahiyat'ında doğrudan hatt-ı istivanın geçtiği sadece bir şiir tespit edebildik: 4. şiir:

İki kaşun arasında çekdi hatt-ı istivâ

'Alleme'l-esmâyı ta'lîm etdi ol hatdan Hudâ

İki kaşın arasından istiva hattını çekerek o hat ile Allah, isimleri öğretti, insana talim ettirdi. Bütün isimlerin 32 harfle karşılandığını göz önünde tutarak hatt-ı istiva ile insan yüzünde 8 duyu oluştuğunu, bunun da Fars alfabesinin 32 harfine karşılık geleceğini ve bu harflerin de tüm esmanın kökeni olduğunu ifade edebiliriz.

Söz konusu şiiri Mısri şu beyitle bitirir:

Kanda bulur Hakk'ı inkâr eyleyen bu Mısri'yi

Zâhir olmuşken yüzünde nûr-ı zât-ı kibriyâ

Yüzünde yüce Allah'ın nuru belirmiş iken hakkı inkâr eyleyen bunu, bunca alametleri nerede bulabilir, bu hakikatleri nasıl idrak edebilir ki?

SONUÇ

Niyâzi-i Mısri'nin "Otuz iki harfi bildik dört kitâbın aslıdır / Safha-i vechinde yazılmış kamu bî-irtiyâb" beytinden hareketle giriştiğimiz bu çalışmada öncelikle Hurûfilik hakkında

araştırma yapma ihtiyacı hissettik. Bu konuda en yetkin, son ve güvenilir kaynağın Fatih Usluer'in "Hurûfilik" adlı doktora tezi olduğunu ifade edebiliriz. Yanı sıra Rıza Tefvik Bölükbaşı'nın da Hurûfilîğe dair makalelerini inceledik. Usluer ve Bölükbaşı'nın benzer düşünceler dile getirdiklerini söyleyebiliriz.

Bunların dışındaki kaynaklarda ne yazık ki benzer bilgiler, hatta benzer yanlışlar klişeleşmiş bir şekilde tekrar edilmekte, Hurûfilîğe ait metinlere inilmek yerine yakın dönem araştırmacılarının yargıları alıntılanmaktadır. Örneğin hemen her kaynakta Hurûfilîlerin Şîû, hatta Rafîzî oldukları, Fazlullah'ın ulûhiyet iddiasında bulunduğu şeklinde yargılar, herhangi bir Hurûfî metne dayanmadan ileri sürülürken Usluer; Fazlullah, Nesîmî ve Firişteoğlu gibi ilk Hurûfilîlerden bolca örnekler vererek bunların yanlışlığını gözler önüne sermektedir.

Bu ön bilgiyi sonuç bölümünde tekrar ifade etme ihtiyacı duyduk. Zira Hurûfilik, efkâr-ı umumiyede çok olumsuz bir intibaa sahip olduğundan kimi araştırmacılar bu konuya mesafeli durmakta, Mısrî gibi klasik Sünnî mutasavvıf şairlerde Hurûfilik izlerini araştırma ihtiyacı hissetmemektedir.

Biz öncelikle Hurûfilîğin Anadolu'daki Bektaşîlik, Mevlevîlik, Hamzavîlik, Halvetîlik, Kalenderîlik gibi bir tarikat olduğunu, zamanla etkisinin iyice azalarak bağımsız bir teşekkül olma özelliğini kaybedip diğer tarikatlar arasında kimi özelliklerini onlara sirayet ettirmek suretiyle eridiğini düşünüyoruz.

Hurûfilik hakkındaki ön çalışmamızdan sonra Niyâzî-i Mısrî'nin Divan-ı İlahiyat'ındaki 195 Türkçe şiirini inceleyerek söz konusu eserde ne gibi Hurûfî izler bulunduğunu tespit etmeye çalıştık. Hurûfilik, çok yönlü ve geniş bir öğretiyeye sahip olmakla beraber biz özellikle 5 alt başlık altında divan taramamızı gerçekleştirdik: Nokta, 28-32 Harf, Vahdet-i Vücut, Vecih ve Hatt-ı İstiva.

Şunu ifade edebiliriz ki öngördüğümüzden çok daha fazla Hurûfilik öğretisi ile bağdaştırabileceğimiz şiir örneklerine rastladık. Özellikle "28-32 Harf ve Nokta" konu başlıklarında tespit ettiğimiz beyitler, Seyyid Nesîmî'nin kaleminden çıkmış gibidir. Bu örneklerde Niyâzî-i Mısrî tıpkı Hurûfî bir şair gibi noktanın ve harflerin esrarına ilişkin düşünceler öne sürmekte, insana ve tabiata dair kimi durumları Arap-Fars harflerinin gizemiyle açıklamaya çalışmaktadır. Elbette ki bu örneklerden hareketle Niyâzî-i Mısrî'nin Hurûfî olduğunu iddia edecek değiliz. Zira müşterek kültür havzasında yetişen tasavvufî ekollerin müşterek paydaya sahip olmaları, bazı konularda etkileşim içinde bulunmaları, hatta iç içe geçmeleri gariptenecek bir durum değildir. Neticede Hurûfilîğin de diğer ekoller gibi tasavvufî bir ekol olduğu yadsınmaz ve diğer tasavvufî ekollerle etkileşimi inkâr edilemez.

Bu çalışma ile Niyâzî-i Mısrî'nin şiirlerinin Hurûfilîğin özellikle nokta ve harflerin esrarına dayalı öğretilerinden izler taşıdığı sonucuna ulaştığımızı söyleyebiliriz. Vahdet-i vücut, vecih ve hatt-ı istiva konularında da Mısrî'nin kimi şiirlerini Hurûfilik öğretisi ile bağdaştırabiliriz. Ancak bu başlıklar, bütün tasavvufî ekollerin müşterek konuları olarak da değerlendirilebilir. Zira çalışmamızda ifade ettiğimiz üzere başta Muhyiddin-i Arabî olmak üzere pek çok mutasavvıf şahsiyetin de özellikle vahdet-i vücut olmak üzere dile getirdiğimiz bu beş konu başlığı üzerine düşünceleri bulunmaktadır.

Bu çalışma neticesinde Mısri'nin Hurûfî olduğu şeklinde yanlış bir tez öne sürülmemektedir ancak incelediğimiz Divan-ı İlahiyat'tan hareketle Mısri'nin bazı şiirlerinin Hurûfîlik öğretisinden izler taşıdığı dile getirilmektedir.

Sadece Divan-ı İlahiyat'ın incelenmesi ile elde ettiğimiz bu bulgular ileride Mısri'nin diğer eserlerinin de çalışmaya dâhil edilmesi ile kitap düzeyinde daha geniş bir araştırmaya kapı aralayabilir. Yanı sıra farklı mutasavvîf şairlerimiz için de benzer çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akün, Ömer Faruk. *Divan Edebiyatı*, İstanbul, 2013.
- Aşkar, Mustafa. *Mehmed Niyazi-i Mısri el-Malati, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı*, Ankara, 1997.
- Ayan, Hüseyin. *Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni*, Ankara, 2014.
- Babacan, Yunus. *Niyâzî-i Mısri'nin Hayatı ve Allah Anlayışı*, Iğdır, 2023.
- Bölükbaşı, Rıza Tefvik. *Tekke ve Halk Edebiyatı Makaleleri*, İstanbul, 2015.
- Devellioğlu, Ferit. *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat*, Ankara, 1993.
- Dilçin, Cem. *Türk Şiir Bilgisi*, Ankara, 2000.
- Dilçin, Cem. *Yeni Tarama Sözlüğü*, , Ankara, 2018.
- İpekten, Haluk. *Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz*, İstanbul, 1994.
- Kanar, Mehmet. *Farsça-Türkçe Sözlük*, İstanbul, 2015.
- Kavruk, Hasan. *Divan-ı İlahiyat*, Malatya, 2011.
- Kemikli, Bilal. *Sun'ullâh-ı Gaybî Dîvânı*, İstanbul, 2017.
- Kur'ân-ı Kerîm Açıklamalı Meâli*. Ankara, 2017.
- Levend, Ağâh Sırrı. *Divan Edebiyatı*, İstanbul, 2017.
- Pala, İskender. *Divan Şiiri Sözlüğü*, Ankara, 1989.
- Schimmel, Annemarie. *İslamın Mistik Boyutları*, İstanbul, 1999.
- Schimmel, Annemarie. *Sayıların Gizemi*, İstanbul, 1998.
- Usluer, Fatih. *Hurufîlik*, İstanbul, 2009.